

“MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG‘RIKENGLIK - MAMLAKAT BARQARORLIGINING KAFOLATI”

Ma‘murova Shahlo Olimovna

Aniq va Ijtimoiy fanlar universiteti

tarix fakulteti 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18212978>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalqaro YUNESKO tashkiloti dunyoda tinchlik, barqarorlik, diniy bag‘rikenlik, millatlar va ellatlar o‘rtasida hamkorlikni rivojlantirish borasida bir qator ishlar amalga oshirganligi, hozirda bag‘rikenglikka oid 70 dan ziyod xalqaro hujjatlar qabul qilinganligi va bu borada Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglik islohotlari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, Konstitutsiya, qonunlar, deklaratsiya, milliy –madaniy markazlar, milliy an‘analari, madaniyat millatlararo munosabatlar, bag‘rikenglik, konfessiyalar, millat, irq, elat, vijdon erkinligi.

“O‘zbekiston millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglik sohasida o‘z an‘analariga doimo sodiq bo‘lib, bu yo‘ldan hech qachon og‘ishmasdan ilgari boradi”.

Shavkat Mirziyoyev

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti

KIRISH

Bugungi kunda “Yangi O‘zbekiston” degan nom bilan xalqaro maydonda obro‘-e‘tibori va nufuzi tobora yuksalib borayotgan jonajon Vatanimizda barcha soha va tarmoqlar qatori millatlararo munosabatlar rivojini yangi bosqichga ko‘tarish uchun alohida ahamiyat berilmoqda. Tarixan bosib o‘tgan yo‘limizga bir nazar tashlab, mustaqilligimizning o‘ttiz to‘rt yili mobaynida amalga oshirgan ishlarimizni sarhisob etar ekanmiz, konfessiyalararo muloqot, millatlar va dinlararo totuvlik hamda diniy bag‘rikenglik sohalarida samarali ishlar amalga oshirilganiga guvoh bo‘lamiz.

O‘zbekiston - ko‘p millatli mamlakat. Bugun uning hududida 130 dan ortiq millat va elat vakillari istiqomat qiladi. Mustaqillikning ilk kunlaridan boshlab millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglikka, O‘zbekiston hududida yashayotgan barcha xalqlar o‘rtasidagi do‘stlikni yanada mustahkamlashga qaratilgan milliy siyosat ishlab chiqildi.

Mamlakatimizda olib borilayotgan keng qamrovli islohotlarda, qabul qilinayotgan qonun va qonunosti hujjatlarda inson sha‘ni, e‘tiqod erkinligi va qadr-qimmatini hurmat qilish, uning huquq va erkinliklarini eng oliy qadriyat sifatida e‘tirof etish g‘oyasi o‘z ifodasini topgan. Jumladan, Bosh Qomusimiz — O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining asosiy maqsadi va tamoyili har bir fuqaroning huquq va erkinliklari, kafolatlarini ta‘minlashga qaratilgani e‘tiborga molikdir.

1992-yilda tashkil etilgan Baynalmilal madaniyat markazi davlatimizning millatlararo munosabatlarga bo'lgan e'tibori va g'amxo'rliqi nishonasidir. Bugun vatanimizda yashayotgan barcha millat va elat vakillari Konstitutsiya va mustaqil O'zbekiston qonunlarida belgilab qo'yilgan teng huquqlilik va keng imkoniyatlardan foydalanib, totuvlik va hamjihatlikda yashamoqdalar, Vatanimizning gullab-yashnashiga o'zlarining munosib hissalarini qo'shmoqdalar.

O'zga din vakillarining tili, o'ziga xos madaniyatini rivojlantirish, an'ana va udumlarini saqlashga qaratilgan barcha ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Jumladan, qonunchilik sohasida ham o'zining salohiyati va mehnati bilan yuqori mavqega erishgan turli millatga mansub kishilar faoliyat ko'rsatishadi. Milliy madaniyat, donishmandlikning cheksiz chashmalari, insoniyatning umumiy madaniyatini to'ldirib boradigan yangi qadriyatlar, tabiiy muhitga moslashishning asrlar osha charxlanib kelgan ijtimoiy tajribasi, estetik rang-baranglik jamiyatimizda mavjud bo'lgan bag'rikenglikning negizida turadi. Zero, bag'rikenglik tinchlikni saqlashning, insonlarni har tomonlama rivojlanishining eng muhim tamoyili bo'libgina qolmay, balki uning zarur sharti hamdir.

Yurtimizda etnik o'ziga xoslikni rivojlantirish va millatlararo munosabatlarni yanada uyg'unlashtirishda 144 ta milliy madaniy markazning o'rni va ahamiyati katta ekanini qayd etish lozim. Ular diyorumizdagi har bir millatning o'ziga xos madaniyati, tili, xalq hunarmandchiligini rivojlantirib, turli madaniyatlarning bir-birini o'zaro boyitishiga, yurtdoshlarimiz o'rtasida ko'p millatli yagona oila tuyg'usini mustahkamlashga munosib hissa qo'shmoqda.

Ma'lumki, O'zbekiston Konstitutsiyasi va qonunlarida barcha fuqarolar, millati, tili va dinidan qat'iy nazar, teng huquq va erkinliklarga ega ekani mustahkamlab qo'yilgan. Ularga o'z milliy madaniyati, urf-odat va an'analarni saqlash hamda har tomonlama rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Mamlakatimizda 16 ta konfessiyaga mansub diniy tashkilotlar erkin faoliyat yuritmoqda. Davlat ta'lim muassasalarida o'qitish 7 tilda olib borilmoqda. Mamlakat hukumatining alohida ko'rsatmasiga binoan, 2021-2022 yillar mobaynida ushbu tillarda dars olib boriladigan barcha davlat maktablari 6 tilga tarjima qilingan qo'shimcha adabiyotlar bilan ta'minlanishi ko'zda tutilgan.

O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi o'z ko'rsatuvlarini 12 tilda namoyish etmoqda, 10 dan ortiq tilda gazeta va jurnallar nashr etilmoqda.

Yurtimizdagi noisломiy tashkilotlar tomonidan xristian va yahudiylar uchun muqaddas qadamjolariga ziyoratlar tashkil etiladi. Har yili Toshkent va O'zbekiston yeparxiyasi tomonidan Isroilning Iyerusalim shahriga, shuningdek, Rossiya va Gretsiya davlatlariga ziyoratlar tashkil etish yaxshi an'anaga aylangan. Mustaqillik yillarida yuzlab cherkov, sinagoga va ibodat uylari, xususan, Toshkent, Samarqand, Navoiydagi pravoslav ibodatxonalari, Toshkent shahridagi katolik kostyoli, Samarqanddagi Arman-apostol cherkovi, Toshkentdagi Buddha ibodatxonasi qayta barpo etildi, ta'mirlandi.

Mehmondo'stlik, saxovat va tom ma'nodagi bag'rikenglik xalqimizga xos fazilat. Sho'rolar davrida o'z tug'ilgan yurtlaridan badarg'a qilingan turli millat vakillari O'zbekistonga olib kelindi. Xalqimiz eng og'ir damlarda ularga yordam qo'lini cho'zdi, bir burda nonini ham baham ko'rdi. Koreyslar, nemislar, turklar, polyaklar, greklar, qrim-tatarlar bu yerda o'zlarining ikkinchi vatanini topdi. Ularning hozirgi avlodlari uchun esa O'zbekiston ona Vatandir. Chunki ular shu yerda tug'ildi, o'qidi, obro'-e'tibor topdi, o'zbek xalqining mehr bulog'idan bahramand bo'ldi.

Davlatimiz milliy siyosatining eng muhim va ustuvor yoʻnalishlaridan biri barcha millatlarning ravnaqi uchun teng sharoit va imkoniyat yaratishdan, millatlararo munosabatlarni uygʻunlashtirishdan iborat. Mamlakatimizda hukm surayotgan millatlararo va konfessiyalararo hamjihatlik oʻz-oʻzidan vujudga keladigan hodisalar emas, balki davlat tomonidan olib boriladigan milliy siyosatning hosilasidir. Bugun yurtimizda 130 tadan ortiq millat va elat, 16 ta diniy konfessiya vakillari hamjihatlikda, bir oila farzandlaridek yashab, mamlakat taraqqiyotiga munosib hissa qoʻshib kelmoqda.

Taʼkidlash joizki, mazkur yoʻnalishdagi islohotlar Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahnamoligida butunlay yangicha maʼno-mazmun kasb etib borayotir.

Chunonchi, 2017–2021 yillarda Oʻzbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yoʻnalishidan biri xavfsizlik, diniy bagʻrikenglik va millatlararo totuvlikni taʼminlash hamda chuqur oʻylangan, oʻzaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat etib belgilangan. Bugun shu yoʻnalish asosida aholi, ayniqsa, yoshlar ongida insonparvarlik qadriyatlarini, turli millatlar vakillari oʻrtasida oʻzaro hamjihatlikni, yaqin qoʻshnilarimiz bilan doʻstona aloqalarni mustahkamlashga qaratilgan ezgu ishlar olib borilayotir.

Mamlakatimizdagi millatlarni yagona Vatan tuygʻusi birlashtiradi. Zero, Oʻzbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida ham fuqarolarning teng huquqliligi kafolatlangan. Jumladan, uning 8-moddasida «Oʻzbekiston xalqini millatidan qatʼi nazar, Oʻzbekiston Respublikasining fuqarolari tashkil etadi» deb belgilab qoʻyilgan.

Ana shunday oqilona siyosat natijasida mamlakatimizda istiqomat qilayotgan turli millatga mansub fuqarolar jamiyatimiz ijtimoiy, siyosiy, maʼnaviy hayotida faol ishtirok etib, mustaqilligimizni mustahkamlash, davlatimizning buyuk kelajagini taʼminlash yoʻlida samarali mehnat qilmoqda. Ular Oʻzbekistonni oʻz Vatani, taqdirini oʻzbek xalqi taqdiri bilan tutash, milliy madaniyatlari rivojini mamlakatimiz taraqqiyotining uzviy qismi, deb bilmogda.

Xususan, respublikamizdagi turli millat va elatlarning milliy markazlari davlat tadbirlari va umumxalq bayramlarida faol ishtirok etib keladi. Mustaqillik bayramiga bagʻishlab oʻtkaziladigan «*Oʻzbekiston — umumiy uyimiz*», «*Vatan bitta, Vatan yagona*», «*Bizning kuchimiz — birlik va hamjihatlikda*» kabi festivallar millatlararo doʻstlik rishtalarining yanada mustahkamlanishiga xizmat qilmoqda.

Agar jamiyatda turli millatga mansub kishilarning tengligi taʼminlanmasa, haq-huquqlari eʼtirof etilmasa, tili, urf-odatlarini kamsitilsa, millatlararo nizolar kelib chiqishi mumkin. Yevropada ham, Osiyo mamlakatlarida ham bunga misollar koʻp.

Yurtimizda hukm surayotgan millatlararo totuvlik va bagʻrikenglik dunyo miqyosida tan olinmoqda. 2018 yil aprel oyida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kamsonli millatlar masalalari boʻyicha Oliy komissari Lamberto Zaner Oʻzbekistonga tashrif buyurdi. Mazkur tashrif doirasida uning Fargʻona, Namangan viloyatlariga safarlari uyushtirilib, joylarda uchrashuvlar tashkil etildi.

Olingan taassurotlar va xulosalar asosida 2018 yil 14–15 iyul kunlari Italiyaning Udin shahrida YeXHTning davlatlararo munosabatlarda kam sonli millatlar toʻgʻrisidagi Bolsan tavsiyalarining 10 yilligiga bagʻishlab tashkil etilgan xalqaro konferensiyada Lamberto Zaner Oʻzbekistonning millatlararo munosabatlar sohasidagi tajribasiga yuqori baho berdi va mazkur tajriba YeXHT uchun amaliy ahamiyatga ega ekanligini alohida taʼkidladi.

Eʼtirof etish lozimki, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning yuksak siyosiy irodasi tufayli Markaziy Osiyo mintaqasidagi qoʻshni mamlakatlar bilan azaliy doʻstona aloqalarning yanada mustahkamlangani xalqimizning xohish va istaklarini, azaliy orzularini oʻzida ifoda etmoqda.

2025 yil 23- sentyabr kuni BMT Bosh Assambleyasining 80-sessiyasida ilgari surilgan tashabbuslar O‘zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzini mustahkamlash, global muloqotni kuchaytirish va umuminsoniy masalalar yechimini topish yo‘lidagi faol sa’y-harakatlarini yaqqol namoyon etdi. Prezidentimiz o‘z ma’ruzasida “Jahon yoshlarining tinchlik sari harakati” tashabbusini va uning qarorgohini O‘zbekistonda joylashtirish taklifini ilgari surdi. Qolaversa, Osiyo xotin-qizlar forumini doimiy xalqaro platformaga aylantirish g‘oyasi tinchlikparvar, ma’rifatli va barqaror taraqqiyotga intiluvchi avlodni shakllantirishga xizmat qilish taklifini berdi. Binobarin, qo‘shni mamlakatlar bilan o‘zaro aloqalarni yanada rivojlantirishda davlat tashkilotlari va fuqarolik jamiyati institutlarining hamkorlikdagi sa’y-harakatlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, o‘z millatini, xalqini sevgan odam boshqa millat vakillariga ham hurmat ko‘zi bilan qaraydi.

Millatlar va konfessiyalararo munosabatlar - mamlakat barqarorligining garovi. Mamlakatimizda olib borilayotgan keng qamrovli islohotlarda, qabul qilinayotgan qonun va qonunosti hujjatlarda inson sha’ni, e’tiqod erkinligi va qadr-qimmatini hurmat qilish, uning huquq va erkinliklarini eng oliy qadriyat sifatida e’tirof etish g‘oyasi o‘z ifodasini topgan. Jumladan, Bosh Qomusimiz — O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining asosiy maqsadi va tamoyili har bir fuqaroning huquq va erkinliklari, kafolatlarini ta’minlashga qaratilgani e’tiborga molikdir. Tarixan bosib o‘tgan yo‘limizga bir nazar tashlab, mustaqilligimizning yigirma sakkiz yili mobaynida amalga oshirgan ishlarimizni sarhisob etar ekanmiz, konfessiyalararo muloqot, millatlar va dinlararo totuvlik hamda diniy bag‘rikenglik sohalarida samarali ishlar amalga oshirilganiga guvoh bo‘lamiz.

O‘zbekiston - ko‘p millatli mamlakat. Bugun uning hududida 130 dan ortiq millat va elat vakillari istiqomat qiladi. Mustaqillikning ilk kunlaridan boshlab millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglikka, O‘zbekiston hududida yashayotgan barcha xalqlar o‘rtasidagi do‘stlikni yanada mustahkamlashga qaratilgan milliy siyosat ishlab chiqildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Toshev A., Shukurov G., Sobirov F., Yoqubov D., Polvonov N., Kaliyeva D., Nurbayeva X., Asqarov A., Seydanov Q. O‘zbekiston-umumiy uyimiz.-Toshkent.: O‘zbekiston. 4-6-bet.
2. Murtazayeva R.X. O‘zbekistonda millatlararo munosabatlar va bag‘rikenglik. –Toshkent.: Universitet. 124-bet.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasini o‘rganish va keng jamoatchilik o‘rtasida targ‘ib etishga bag‘ishlangan ilmiy-ommabop qo‘llanma. -Toshkent.: Ma’naviyat, 264 bet.
4. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-t/tolerantlik-uz/>
5. <http://dkm.gov.uz/uz/millatlararo-totuvlik-va-dinij-bagrikenglikni-taminlash>.
6. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To‘ldirilgan ikkinchi nashri.- Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2022.-416 bet.
7. Internet ma’lumotlari.